

		SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KONGRESİ PROGRAM	
		10 Şubat 2025, Pazartesi	
09:00	09:30	KAYIT	
09:30	09:45	Mesut DURSUN, Kemer Uğur Okulları 7. Sınıf Öğrencisi, Eko-Okullar Programı	
09:45	10:25	AÇILIŞ KONUŞMALARI Doç. Dr. Abdulkadir ATEŞ, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, Ankara Üniversitesi Rektörü (Teşrifleri halinde) Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Kapadokya Üniversitesi - Ankara Üniversitesi Muhittin BÖCEK, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hulusi ŞAHİN, Antalya Valisi	
		OTURUM 1 Salon A	
10:25	12:00	ÇEVRE EĞİTİMİNDE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR PANELİ Moderatör: Almıla KINDAN CEBBARİ, TÜRÇEV Wondwosen Asnake KIBRET, UNEP Pramod KUMAR SHARMA, FEE Doç. Dr. Kamil KURTUL, UNICEF Türkiye Gökçen BOZ, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı FEE Uluslararası Öğretmen Ödülleri Plaket Takdimi Şile Belediyesi Uluslararası En İyi Örnek Plaket Takdimi Sponsorlar Plaket Takdimi	
12:00	13:00	ATÖLYE 1: GEZEĞENİN SINIRLARI Dr. Deniz DİNÇEL Salon C	
12:15	13:00	ÖĞLE YEMEĞİ	
13:00	14:10	OTURUM 2 Salon A ÇEVRE EĞİTİMİNDE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz ÖZDEMİR	OTURUM 3 Salon B YÜKSEKÖĞRETİMDE ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN
13:00	13:10	S01 - Çevre Eğitiminin Değişen Yüzü: Sürdürülebilirlik Eğitimi Prof. Dr. Oğuz ÖZDEMİR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	S08 - Sürdürülebilirlik: Üniversite, Çevre ve İklim Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN Başkent Üniversitesi
13:10	13:20	S02 - Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Perspektifinde Eko-Okullar Programı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Bağlantısı Aynur ÇİMENÇİ TÜRÇEV	S09 - Çevre Mühendisliği Eğitiminde Eğilimler – İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Prof. Dr. Ülkü YETİŞİ, Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR ₂ ₁ ODTÜ ₂ Ankara Üniversitesi
13:20	13:30	S03 - TÜRÇEV'in 1995-2024 Yılları Arasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Çevre Eğitimine Katkısını Yorumlamak Fatma KÖLE TÜRÇEV	S10 - Ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarında Çevre Eğitiminin Çevre Mühendisliği Perspektifinden İncelenmesi Prof. Dr. Zeynep EREN Atatürk Üniversitesi
13:30	13:40	S04 - FEE Uluslararası Öğretmen Ödülleri Sunumu Nuray ERAN TÜREDİ Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu	S12 - Uluslararasılaşma Sürecinin Yükseköğretimde Çevre ve Sürdürülebilirlik Üzerine Etkisi: Abdullah Gül Üniversitesi Örneği Dr. Zeynep Tuğçe ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ, Prof. Dr. Yakup ALTAN Süleyman Demirel Üniversitesi
13:40	13:50	S05 - FEE Uluslararası Öğretmen Ödülleri Sunumu Nafiye SICACIK Efeler Zübeyde Hanım Anaokulu	S13 - Yüksek Öğretimde Sürdürülebilirlik, İklim Krizi ve Yeşil Dönüşüm Eğitiminin Önemi Prof. Dr. Nuri AZBAR Ege Üniversitesi
13:50	14:00	S06 - FEE Uluslararası Öğretmen Ödülleri Sunumu Sevil ERCAN Çanakkale Tevfik Emin Başarır İlkokulu	S14 - Yükseköğretimde Sürdürülebilirlik, Su Yönetimi ve Çevre Eğitiminin Önemi Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR, Öğr. Gör. Dr. Çiğdem COŞKUN DİLCAN Ankara Üniversitesi
14:00	14:10	S07 - FEE Uluslararası Öğretmen Ödülleri Sunumu Gülperi FATİH Cumhuriyet Anaokulu	

14:10	14:30	<p style="text-align: center;">ÇAY - KAHVE MOLASI</p> <p style="text-align: center;">ATÖLYE 2: EKOLOJİK MASAL</p> <p style="text-align: center;">Ahu Nur ŞAHİN</p> <p style="text-align: center;">Salon C</p>	
14:30	15:40	<p style="text-align: center;">OTURUM 4</p> <p style="text-align: center;">Salon A</p> <p style="text-align: center;">İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM EĞİTİMİ</p> <p style="text-align: center;">Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY</p>	<p style="text-align: center;">OTURUM 5</p> <p style="text-align: center;">Salon B</p> <p style="text-align: center;">ÇEVRE EĞİTİMİNDE FARKINDALIK UYGULAMALARI</p> <p style="text-align: center;">Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep EREN</p>
14:30	14:40	<p>S15 - Geleceğimizi İklim Değişikliğine Uyumlaştırma Projesi: Ekoloji Eğitim Merkezi</p> <p style="text-align: center;">Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY</p> <p style="text-align: center;"><i>İstanbul Üniversitesi</i></p>	<p>S23 - Erka Group Döngüsel Değer Merkezi: Topluma Katkı Sağlayan, Çevre ve Sürdürülebilirlik Odaklı Eğitim ve Uygulamalar</p> <p style="text-align: center;">Edanur KARABIYIK</p> <p style="text-align: center;"><i>ER-KA Kağıt ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.</i></p>
14:40	14:50	<p>S16 - Türkiye’de İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum</p> <p>Afire SEVER, Mustafa DAL, Aslıhan KORKMAZ, Tansel TEMUR, Çiğdem GÜRLER, Şükrü UZUN, Nazlı BARÇIN DOĞAN DUYGU</p> <p style="text-align: center;"><i>T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı</i></p>	<p>S24 - Sorumlu ve Sürdürülebilir Turizm Sayesinde Çevre Eğitimi</p> <p style="text-align: center;">Prof. Dr. Gül GÜNEŞ</p> <p style="text-align: center;"><i>Kapadokya Üniversitesi</i></p>
14:50	15:00	<p>S18 - Okul Öncesi Dönemde İklim Değişikliği Etkinliklerin 5-6 Yaş Grubu Çocukların Davranış ve Tutum Değişikliğine Etkisi</p> <p>Emine ÖZTÜRK, Sevgi UZUNMAN, Serap FİDAN, Gülgün ÇETİN, Kübra EŞE AKYÜREK, Yasemin Özge ÖZÇELİK, Nur BAHRAM</p> <p style="text-align: center;"><i>Şehit Seçkin Çil Anaokulu</i></p>	<p>S25 - Eko Kampüs: Sürdürülebilir Üniversite Alanları İçin Bir Model Program</p> <p style="text-align: center;">Fatma KÖLE</p> <p style="text-align: center;"><i>TÜRÇEV</i></p>
15:00	15:10	<p>S19 - Türkiye’ Çevre Sektöründe Akıllı ve Dijital Çözümlere Dair Akademide Çalışan Paydaşların Algısı</p> <p>Burcu KIRAN¹, Seha Bilge ÖZBEK^{1,2}, Sinem ERDOĞDU^{1,2}, Selda HOCAOĞLU¹, Şebnem AYNUR¹, Burak BOZÇELİK¹, Gustavo Perez GONZALES³</p> <p style="text-align: center;"><i>¹TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi</i></p> <p style="text-align: center;"><i>²Orta Doğu Teknik Üniversitesi</i></p> <p style="text-align: center;"><i>³Sustainable Innovation Technology Services Limited</i></p>	<p>S26 - Pet Maması Döngüsel Ağı</p> <p>Ali BARIŞ, Ece ÜNAL, Ela GÜMÜŞ, Ela KUYUMCUOĞLU, Eylül ÖZKAN, İrem BAŞOĞLU, Naz SARIÇOĞLU, Tuna ORAY</p> <p style="text-align: center;"><i>SÜGEP Akademi</i></p>
15:10	15:20	<p>S20 - İklim Değişikliği Eylem Planlarında Paydaş Katılım Süreci Olarak Çevre Eğitimi</p> <p style="text-align: center;">Dr. Hasan Hüseyin Miraç GÜL</p> <p style="text-align: center;"><i>SİGUN Ekolojik Danışmanlık Ltd. Şti.</i></p>	<p>S27 - Gri Su Dönüşümünde Alg Biokütlesi İçeren Bioreaktör Kullanımı için Bir Model Önerisi</p> <p style="text-align: center;">Lale AYLA, İrem ALIN</p> <p style="text-align: center;"><i>SÜGEP Akademi</i></p>
15:20	15:30	<p>S83 - Milli Eğitim Bakanlığı İklim Değişikliği Eylem Planı</p> <p style="text-align: center;">Fatih KINACI</p> <p style="text-align: center;"><i>T.C. Milli Eğitim Bakanlığı</i></p>	<p>S28 - Okullarda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Eğitimle Değişim (6 Şapka Oyunu)</p> <p style="text-align: center;">Ergün KARACA</p> <p style="text-align: center;"><i>Çayırova Reysaş Lojistik Ortaokulu</i></p>
15:30	15:40		<p>S21 - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez Kampüsü Öğrencilerinin İklim Bilincine İlişkin Algıları</p> <p style="text-align: center;">Prof. Dr. Nedim ÖZDEMİR, Esra TAVUZ, Koray KAÇAN</p> <p style="text-align: center;"><i>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</i></p>
15:40	16:00	<p style="text-align: center;">ÇAY - KAHVE MOLASI</p> <p style="text-align: center;">POSTER SUNUMLARI (P01- P04)</p> <p style="text-align: center;">Fuaye</p> <p style="text-align: center;">Moderatör: Prof. Dr. Nedim ÖZDEMİR</p>	
16:00	16:45	<p style="text-align: center;">OTURUM 6</p> <p style="text-align: center;">Salon A</p> <p style="text-align: center;">ORTAK HEDEF, ORTAK DEĞER: SEKTÖRLERİN GELECEĞE KATKISI PANELİ</p> <p style="text-align: center;">Moderatör: Edanur KARABIYIK, ERKA Group Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürü</p> <p style="text-align: center;">Emel ŞİMŞEK, ERKA Group Genel Müdürü</p> <p style="text-align: center;">Hakan ŞAHİN, İzgören Akademi Kurumsal Danışman ve Eğitimci</p> <p style="text-align: center;">Gülüstan YALÇIN, Yapı Kredi Çevre Yönetimi Yönetmeni</p>	

		OTURUM 7 Salon A	
16:45	17:30	SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN DÖNÜŞTÜREN KADINLAR PANELİ Moderatör: Nagihan YILMAZ, <i>Dönüştüren Kadınlar Derneği Başkanı</i> Hande ÖZTÜRK, <i>TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı</i> Begüm YAĞCI TAKTAŞ, <i>Dönüştüren Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi</i> İlkin YİĞİT, <i>Tomra Collection Türkiye Kamu İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı</i> Av. Zeynephan GEMİCİOĞLU, <i>Gemicioğlu Hukuk Bürosu, Ortak Avukat</i> Beyza BEYZADE BERKOL, <i>Kagider Yönetim Kurulu Üyesi</i>	
		OTURUM 8 Salon A	
17:30	18:30	TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE FARKINDALIĞI PANELİ Moderatör: Prof. Dr. Muharrem TUNA, <i>TUADER Başkanı</i> Pelin KİLİT, <i>Nirvana Hotels</i> Lokman ATASOY, <i>Antalya Büyükşehir Belediyesi</i> Gonca Melek ÖZKAN, <i>Setur Marinas</i> Uğursal UĞUR, <i>SKAL Antalya Derneği</i>	
18:30	19:30	AÇILIŞ KOKTEYLİ	
		11 Şubat 2025, Salı	
		OTURUM 9 Salon A	
09:30	10:30	SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ PANELİ Moderatör: Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR, <i>Ankara Üniversitesi</i> Dr. Tuğba Evrim Maden, <i>Türkiye Su Enstitüsü</i> Mahir ÖZCAN, <i>T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı</i> Cengiz Han KILIÇARSLAN, <i>DSİ Genel Müdür Yardımcısı</i> Orhan SOLAK, <i>T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı</i>	
10:30	10:50	ÇAY - KAHVE MOLASI	
		POSTER SUNUMLARI (P05 - P08) Fuaye Moderatör: Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY	
10:50	12:00	OTURUM 10 Salon A SU YÖNETİMİ Oturum Başkanı: Dr. Tuğba Evrim MADEN	OTURUM 11 Salon B YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE EĞİTİMİ Oturum Başkanı: Dr. Ceren ŞAHİN
10:50	11:00	S29 - İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Sürdürülebilir Su Yönetiminde GEDİZ Nehir Havzası Uygulamaları Dr. Abdüssamet Aydın FAO Türkiye	S36 - Belediye Akademisi: Belediyeciliğin Okulu Uzm. Yasemin GÜNGÖR Türkiye Belediyeler Birliği
11:00	11:10	S30 - Lisansüstü Eğitimde Su Yönetimi: Ankara Üniversitesi Örneği Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR Ankara Üniversitesi	S37 - Uluslararasılaşma Çevre ve Sürdürülebilirlik Çalışmalarının Eğitime Yansımaları: ABB Çevre ve İnovasyon Merkezi Örneği Dr. Zeynep Tuğçe ÇİFÇİBAŞI GÜÇ, Lokman ATASOY Antalya Büyükşehir Belediyesi
11:10	11:20	S31 - Belediyelerin İklim Uyum Kapasitelerini Artırmak İçin Bir Ölçü Değerlendirme Aracı: Suya Duyarlı Şehirler İndeksi Öğr. Gör. Dr. Tolga PİLEVNELİ ¹ , Doç. Dr. Gül ÖZEROL ² , Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR ¹ ¹ Ankara Üniversitesi ² Twente Üniversitesi	S38 - Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin 7'den 70'e Çevre Farkındalık Eğitimleri Mesut ÖNEM, Meriç DENİZ, Yasin YILMAZ, Muammer ÖZCAN, Lokman KARAGÖZ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
11:20	11:30	S32 - Türkiye'de Taşkın Risk Yönetimi Afire SEVER, Satuk Buğra FINDIK, Mustafa DAL, Ahmet Murat ÖZALTIN, Öner YORULMAZ T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı	S39 - Muratpaşa Belediyesi'nin Çevresel Sürdürülebilirlik Faaliyetleri: Yerel Düzeyde İyi Uygulama Örneği Dr. Ceren ŞAHİN, Ercan TURAN, Bersu OLGU ERDOĞDU, Hülya ÖZYOL Muratpaşa Belediyesi
11:30	11:40	S33 - Türkiye'de Bütüncül Su Kaynakları Yönetimi: Güncel Durum ve Gündem Altunkaya ÇAVUŞ, Mahir ÖZCAN, Yakup KARAASLAN, Afire SEVER T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı	S40 - Atık Yönetiminde Bireysel Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik: Şile Belediyesi Proje Önerisi İrem SOYSAL, Cemre TOKATLI Şile Belediyesi

11:40	11:50	S34 - Kapasite Geliştirme Programlarının Su Diplomasisindeki Rolü Dr. Tuğba Evrim MADEN <i>Türkiye Su Enstitüsü</i>	S41 - Mavi Bayrak Programı Kapsamında Yerel Yönetimlerde Çevre Eğitimleri ve Halkın Aktif Katılımı: Kaytazdere Beldesi Örneği Uzm. Özlem AKMAN SAKA <i>Kaytazdere Belediyesi</i>
11:50	12:00	S35 - Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Kalitesi İzleme Çalışmaları Mehmet BİNGÖL, Burcu AYDIN <i>T.C. Sağlık Bakanlığı</i>	S42 - Yerel Yönetimlerin Sürdürülebilir Çevre Eğitim Programı Oluşturmasında İşbirlikleri İmkanlarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ayşen ERDİNÇLER, Dr. İlker ASLAN, Ömer Talha SEZGİN <i>İstanbul Büyükşehir Belediyesi</i>
12:00	13:30	ATÖLYE 3: SU KİRLİLİĞİ - TEMİZ SUYA ERIŞİM OYUNU Uzm. Deniz CANDAŞ <i>Salon C</i>	
12:15	13:30	ÖĞLE YEMEĞİ	
13:30	14:30	OTURUM 12 <i>Salon A</i> MEDYA'NIN ÇEVRE EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ PANELİ Moderatör: Almila KINDAN CEBBARI, TÜRÇEV Hale AYDOĞMUŞ, Anadolu Ajansı Çevre Haberleri Müdürü Deniz ŞAFAK, Çevre TV Sibel TOPALOĞLU, Ekotürk TV Program Moderatörü Yasemin MISTIKOĞLU, İklim Gazetecisi	
14:30	14:50	ÇAY - KAHVE MOLASI	
14:30	14:50	POSTER SUNUMLARI (P09 - P12) <i>Fuaye</i> Moderatör: Öğr. Gör. Dr. Çiğdem COŞKUN DİLCAN	
14:50	16:00	OTURUM 13 <i>Salon A</i> SIFIR ATIK YAKLAŞIMI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep EREN	OTURUM 14 <i>Salon B</i> ÇEVRE EĞİTİMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN
14:50	15:00	S46 - Ambalaj Atıkları Yönetiminde Depozito İade Uygulaması İlkim YİĞİT <i>TOMRA Collection Türkiye</i>	S50 - Üniversitelerde Öğrenci Katımlı Çevre ve Sürdürülebilirlik Faaliyetleri: Başkent Üniversitesi Örneği Prof. Dr. Nazmiye ERDOĞAN <i>Başkent Üniversitesi</i>
15:00	15:10	S47 - Çevre Eğitimi ve Döngüsel Ekonominin Entegrasyonu: Şile Belediyesi Atık Getirme Merkezi Projesi Üzerine Bir İnceleme Uzm. Cemre TOKATLI, İrem SOYSAL <i>Şile Belediyesi</i>	S51 - SMART4ENV: Leveraging Digital Games to Foster Environmental Awareness and Sustainable Practices in Young Learners Burak BOZÇELİK³, Sinem ERDOĞDU³, Seha Bilge ÖZBEK², Mehmet Can ERKMEN¹, Burcu KIRAN¹, Selda HOCAOĞLU¹ <i>¹TUBİTAK</i> <i>²Gebze Teknik Üniversitesi</i> <i>³Orta Doğu Teknik Üniversitesi</i>
15:10	15:20	S48 - Aktif Çevre Eğitim Süreçlerinde Karşılaşılan Zorluklar: Geri Dönüşüm Uygulamaları Uzm. Nurdan TAŞARSU¹, Prof. Dr. Zeynep EREN² <i>¹Yozgat Belediyesi</i>	S52 - Çevresel Risk Algısı, Çevre Bilinci ve Çevre Eğitimi Prof. Dr. Ayla BİLGİN <i>Artvin Çoruh Üniversitesi</i>
15:20	15:30	S49 - Sürdürülebilirlikte Yeni Ufuklar: Meyve Atıklarının Çevresel ve Ekonomik Dönüşüm Potansiyeli Barış YILDIZ <i>Hacettepe Üniversitesi</i>	S53 - Bir İyi Uygulama Örneği: Doğa Koruma ve İklim Değişikliği Bilinci Geliştirme Modeli Uzm. Nuray ÇALTI <i>Doğa Koruma Merkezi Vakfı</i>
15:30	15:40	S78 - Sürdürülebilir Çevre için Muğla İlinde Sıfır Atık Kapsamında Yapılan Çalışmalar Ömer BOLAT, Dr. Havser ERTEM VAİZOĞULLARI <i>Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü</i>	S54 - Küçük Ölçekli Çiftçiler için İyi Tarım Uygulamaları Eğitimi Nurullah ALKAN <i>TÜRÇEV</i>
15:40	15:50		S55 - Kurumsal Yaşamda Çevre Bilinci: Sürdürülebilirlik ve Etki Yönetimi Emrah KURUM, Furkan ÇANKIRI <i>Sürdürülebilirlik Adımları Derneği</i>
15:50	16:00		S56 - Gençlik Politikaları Kapsamında Çevre Eğitimi ve Yerel Yönetimlere Katılım Muratcan İŞILDAK <i>Genç Düşünce Enstitüsü</i>

16:00	17:00	OTURUM 15 Salon A	
		GENÇLİK KATILIMI PANELİ: ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ Moderatör: Kadir GÜRBÜZ, İklim Elçisi ve TÜRÇEV Eğitim Programları Asistanı Umut DİLSİZ, SÜGEP Akademi Koordinatörü Nazan AYDIN, Antalya Golden Orange Youth Club Koordinatörü İbrahim TOLUNAY, TED İzmir Koleji Müdür Yardımcısı <i>SÜGEP Akademi Öğrencileri: Mira PELEN, Ada ŞARDAĞI, Osman Emir YENİ, Hüseyin Ege KAHRAMAN, Defne Mey DİLSİZ</i> <i>Golden Orange Youth Club Öğrencileri: Zeynep DEMRE ÇAYKARA, Halil DURUR, Sakine ÜNAL, Birgül DAĞ, Ayberk YEŞİLADA</i>	
17:00	17:20	ÇAY - KAHVE MOLASI	
		ATÖLYE 4: İKLİM İLETİŞİMİ Yasemin MISTIKOĞLU Salon C	
17:20	18:20	OTURUM 16 Salon A DENİZEL KİRLİLİK YÖNETİMİ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ülgen AYTAN	OTURUM 17 Salon B YEREL YÖNETİMLER VE ÇEVRE EĞİTİMİ Oturum Başkanı: Araş. Gör. Parla GÜNEŞ
17:20	17:30	S57 - Türkiye'de Yüzme Suyu Alanları Profillerinin Değerlendirilmesi Aslı TOPALAK <i>T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı</i>	S65 - Kurumsal Çevre Bilinci ve Farkındalığının Arttırılması: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği Mesut ÖNEM, Hüseyin KILIÇ, Özlem BÜLBÜL, Tümay DURAN <i>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi</i>
17:30	17:40	S58 - Popüler Bilimin Çevre Okuryazarlığındaki Rolü ve Sorumlulukları Uzm. Deniz CANDAŞ	S66 - Eko-Okullar ve Mavi Bayraklı Tesislerle Yürütülen Çevre Eğitimi Çalışmaları Selin TOZ <i>Alanya Belediyesi</i>
17:40	17:50	S59 - TÜRÇEV Deniz Çöpleri İzleme Programı Prof. Dr. Ülgen AYTAN¹, Almıla KINDAN CEBBARİ² <i>¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi</i> <i>²TÜRÇEV</i>	S67 - Çevre Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar ve Kentsel Dönüşüm Süreçlerinin Entegrasyonu: Türkiye'den Kuştepe Örneği Araş. Gör. Parla GÜNEŞ, Gizem ULUSOY <i>Ankara Üniversitesi</i>
17:50	18:00	S60 - Vatandaş Bilimi ile Deniz Çöpü İzlemeleri; WWF - Türkiye SAHİL SAHİPLEN Projesi Prof. Dr. Ülgen AYTAN¹, Togay TANYOLAÇ², Tolga YÜCEL² <i>¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi</i> <i>²WWF - Türkiye</i>	S68 - Ayvalık İlçesindeki Endemik Bitkileri ile Ayvalık Zeytininin Korunması ve Sürdürülebilirliklerinin Sağlanması Lütfü KOTAN, Mahir GÜVEN, İbrahim GEÇBAKAN, Galip BODUR <i>Ayvalık Belediyesi</i>
18:00	18:10	S61 - Lara Barut Collection Sürdürülebilirlik Çalışmaları Gülbahar ÖLMEZ <i>Lara Barut Collection</i>	
18:10	18:20	S62 - Mavi Bayrak ve Yeşil Anahtar Uygulamaları Kapsamında Sürdürülebilirlik Çalışmaları Ali UÇAŞ <i>Nirvana Hotels</i>	
12 Şubat 2025, Çarşamba			
10:00	11:10	OTURUM 18 Salon A TOPLUMDA ÇEVRE OKUR YAZARLIĞI, YETİŞKİN EĞİTİMİ, ÇEVRE FELSEFESİ, ETİĞİ VE HUKUKU Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet MUTLU	OTURUM 19 Salon B SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER Oturum Başkanı: Doç. Dr. İlknur DURUKAN
10:00	10:10	S69 - Çevre Etiği için Ulusal Bir Olanak Yaratmak Bakımından Akpınar Köy Enstitüsü Kütüphanesi Prof. Dr. Ahmet MUTLU <i>Ondokuz Mayıs Üniversitesi</i>	S75 - Yeşil Kimya ve Prensipleri, Yeşil Metrikler, Yaşam Döngüsü Analizi, Karbon Ayak izi, Solventler ve Atık Doç. Dr. İlknur DURUKAN <i>Hacettepe Üniversitesi</i>
10:10	10:20	S71 - İnsan-Doğa İlişisine Dair Değişen Düşünce Akımlarının Ekolojik Krize Etkisi Dr. Deniz DİNÇEL <i>İstanbul Bilgi Üniversitesi</i>	S76 - Yapay Zekâ ve Sürdürülebilir İş Modelleri Üzerine Sistemik Bir Derleme Çalışma Dr. Elif ŞAHİN <i>Akdeniz Üniversitesi</i>
10:20	10:30	S73 - Edebiyatın Sessiz Mesajları: Gilgamiş Destanı ile Çevre Bilincinin İzleri Uzm. Esra BİLGİN¹, Rumeysa SARDOHAN ERGÜL² <i>¹Pamukkale Akköy Anaokulu</i> <i>²Buldan Alacaoğlu Ortaokulu</i>	S77 - Dijital Çağda Sıfır Atık; Eğitimde Yenilikçi Yöntem Mesut ÖNEM, Hüseyin KILIÇ, Özlem BÜLBÜL, Esra ÇEB <i>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi</i>

10:30	10:40	S74 - Ekolojik Ayak İzi Farkındalığının Belirlenmesi: Toplum Temelli Bir Çalışma Ziyafet UĞURLU, Emine KOÇ, Emel TEKİN, İsmail KUŞOĞLU, Bekir ERTUĞRUL <i>Başkent Üniversitesi</i>	S79 - Ormanlar Yaşasın Diye-Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi Yasemen BİLGİLİ <i>Ege Orman Vakfı</i>
10:40	10:50	S81 - Gençlerin Çevre Gazeteciliği Yoluyla İklim Eylemine Katılımları: Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Örneği Kadir GÜRBÜZ <i>TÜRÇEV</i>	S80 - Denizel Biyoçeşitliliğin Korunması Eğitimi Uzm. Mehmet GÖLGE <i>UNDP Türkiye</i>
10:50	11:00	S84 - Gençlik Meclisi Çalışmaları ve Gençlerin İklim Eylemine Katılımları Mine Nur Demirkıran <i>Antalya Büyükşehir Belediyesi</i>	S82 - Plastik Çağın Ötesinde Çevresel Sürdürülebilirlik Nuray ERAN TÜREDİ¹, Elçin YAZICI ARICI², Miray ÖZÖZEN DANACI³ <i>¹Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu</i> <i>²Düzce Üniversitesi</i> <i>³İzmir Demokrasi Üniversitesi</i>
11:00	11:20	ÇAY - KAHVE MOLASI	
11:20	12:00	GENÇLİĞİN GÖZÜNDEN KONGRE DEĞERLENDİRMESİ KONGRE DÜZENLEME KURULU KAPANIŞ KONUŞMASI EN İYİ GENÇ ARAŞTIRMACI SÖZLÜ VE POSTER SUNUMU ÖDÜLLERİ TAKDİMİ	

POSTER SUNUMLARI	
P01 - Valorization of Fly Ash for Elaboration of Geopolymer for Treatment of Water Contaminated by Cationic Dye Marouane EL ALOUANI^{1,2}, Mohamad EL DHAYBİ¹, Saliha ALEYHEN², Asya AKYÜZ¹, Defne ÖZÜNAL¹, Hamid SAUFİ² <i>¹Little Prince High School-Saint Joseph Fondation</i> <i>²Mohammed V University in Rabat</i>	
P03 - Application of eco-friendly fly ash based on geopolymer for treatment of water contaminated by crystal violet dye Mohamad EL DHAYBİ¹, Marouane EL ALOUANI^{1,2}, Badr AOUAN², Asya AKYÜZ¹, Defne ÖZÜNAL¹, Saliha ALEYHEN², Hamid SAUFİ² <i>¹Little Prince High School-Saint Joseph Fondation, Istanbul, Turkey</i> <i>²Mohammed V University in Rabat</i>	
P04 - İklim Değişikliğinin Etkisi Altında Tarımsal Üretim için Sulama Çözümleri Koray KAÇAN, Prof. Dr. Nedim ÖZDEMİR <i>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</i>	
P05 - Krizler Çağında Dirençli Bir Gelecek için Sürdürülebilirlik Nuray ERAN TÜREDİ¹, Elçin YAZICI ARICI², Nuray KAZANCIOĞLU¹, Leyla GEYLANI¹, Nejla YÜKSEL¹, Betül KANLI¹, Gülşah Hande AYAZOĞLU¹, Kevser KAYABAŞI¹, Miray ÖZÖZEN DANACI³ <i>¹Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu</i> <i>²Düzce Üniversitesi</i> <i>³İzmir Demokrasi Üniversitesi</i>	
P06 - Beyond Smoke: The Environmental Hazard of Cigarette Butt Pollution Rahil ABOU DİAB, Esra GÜNEŞ, Rana BALTA, Cemre LARA CEYHUNA <i>Sajev Küçük Prens Lisesi</i>	
P07 - Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Çalışmaları Uğur SEVİNÇ <i>Bursa Büyükşehir Belediyesi</i>	
P08 - AB İçme Suyu Direktifi Uygulaması Mehmet BİNGÖL, Burcu AYDIN <i>T.C. Sağlık Bakanlığı</i>	
P09 - İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesi Mesut ÖNEM, Yüksel DEMİRCAN, İsmail TORUN, Didem SAĞLIK KANPARA, Uğur Merve KARA HERGÜL <i>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi</i>	
P11 - Sulama Suyu Kalitesinin İklim Değişikliği Etkisi Altındaki Tarımsal Üretim Etkileri Koray KAÇAN, Prof. Dr. Nedim ÖZDEMİR <i>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</i>	
P12 - Muğla İli Su Kaynaklarını Gelecekte Bekleyen Riskler ve Akılcı Yönetimi Prof. Dr. Nedim ÖZDEMİR, Ahmet DEMİRAK, Koray KAÇAN <i>Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi</i>	

SMART4ENV: Leveraging Digital Games to Foster Environmental Awareness and Sustainable Practices in Young Learners

Burak BOZCELİK^{1*}, Sinem ERDOĞDU^{1,2}, Seha Bilge OZBEK^{1,2}, Mehmet Can ERKMEN^{1,3}, Burcu KIRAN¹, Selda MURAT HOCAOĞLU¹

¹TUBITAK Marmara Research Center, Climate and Life Sciences, Kocaeli, Türkiye

²Middle East Technical University (METU), Ankara, Türkiye

³Gebze Technical University (GTU), Kocaeli, Türkiye

Abstract

Environmental issues are complex, driven by multiple factors and require multifaceted solutions. Environmental Sustainability Education (ESE) engages young learners, fostering responsibility and awareness of ecological preservation. Projects increasingly adopt video games to promote environmental awareness, offering a safe space for learners to explore environmental issues and their consequences. The City of Kaira game highlights how digital technologies can address climate change and enhance problem-solving skills for youth.

Key Words: Digital Games, Sustainability, Life – long Learning, Behavior Change

Introduction

Environmental issues are complex, arising from various interacting factors, making them difficult to address with a single approach. As the global population grows and natural resources become limited, adopting sustainable living practices is crucial. Our actions today will impact future generations and the planet, especially regarding climate change; therefore, it is essential to educate younger generations. Environmental Sustainability Education (ESE) might be a powerful tool to engage young learners in sustainability topics, fostering awareness and responsibility toward ecological preservation (UNESCO, n.d.). Projects supported by the European Union have increasingly adopted video games as part of their strategy to promote environmental awareness. These tools engage citizens, encouraging behavior change and fostering empathy, particularly in younger generations by creating a safe environment for learners to experience environmental issues and offering valuable opportunities to observe cause and effect relationships, fostering change in attitude, and encouraging lifelong learned behaviors (Knol & De Vries, 2011). Also, research (Mittal et al., 2022) has shown that these games can effectively address urban environmental issues, including water management, by enhancing awareness and decision-making capabilities. One such initiative is the

SMART4ENV project, which has developed a game that targets elementary and middle school students in collaboration with university students. The game aims to foster multidisciplinary thinking while raising awareness about climate change and the role of digital and smart technologies in addressing these issues. The game was then tested by the children, followed by a short interview to get feedback and improve the game accordingly.

Methodology

The City of Kaira designed within the SMART4ENV project is a 2D Serious Educational Game (SEG) that uses video gaming technology to design engaging learning activities for learners, improving their learning experience and outcomes (Barclay & Bowers, 2020). The key design elements of this game are derived from the integrated framework of game-based and playful learning introduced by Plass et al. (2019) because it combines cognitive, emotional, and social elements that enhance learning and support deeper engagement and meaningful learning experiences by considering how game mechanics, narrative, and feedback systems can promote environmental understanding.

Figure 1. Main screen of KAIRA

The game presents environmental challenges through interactive screens, each representing different aspects of climate change and related digital solutions. By integrating digital technology into education, the game highlights how smart tools can be employed to mitigate and adapt to climate change. It also aims to teach about how human decisions and actions negatively change the environment and the role of digital and smart technologies in addressing environmental issues while cultivating problem-solving thinking. The game aims to introduce

the player to the environmental challenges that pollute the environment and teach the player how to deal with these issues. Throughout the game, the player faces various challenges to save the city of Kaira. Each challenge concerns an environmental issue related to water pollution and treatment, soil protection and agriculture, and air pollution. In this respect, there are a total of five obstacles for players to overcome: a protecting receiving water body, managing a wastewater treatment plant, best practices for a farm and greenhouse, and preventing air pollution on the main street of the city. If players successfully complete the challenges, a specific part of the city related to that aspect will improve. Ultimately, players help make Kaira a better place by solving these environmental issues. To convey the emotional messages of the game better and emphasize the consequences of environmental issues, Pars the Anatolian Tiger is designed. As research has shown, using virtual agencies is effective in terms of fostering empathy and how emotional investment can enhance learning outcomes (Annetta, 2010; Belman & Flanagan, 2010).

Figure 2. Pars

Results

The testing process of the game demonstrates how digital game-based learning can easily engage children and grab their attention. The game is tested by children of different ages and genders. After the gameplay, a short interview was conducted to receive feedback from the children. Then the necessary changes were made. This process highlighted the importance of pilot testing and engagement of participants during the production. As the testing and development process ended, the game has introduced to the audience in three exhibitions so far. During these exhibitions, the attention and positive feedback the City of KAIRA was getting

from the children exceeded our expectations. This small success demonstrated the need of educational games especially in Türkiye.

The city of KAIRA stands as a model for ESE approach, where digital games have become an engaging and effective means of educating children about the complexities of our planet's environmental problems.

Acknowledgements

This study was supported by the European Union's Horizon Europe Widening Participation and Spreading Excellence Program under the SMART4ENV (Enhancing the Scientific Capacity of TUBITAK MAM in the Field of Smart Environmental Technologies for Climate Change Challenges) project 101079251 Grant Agreement. In addition, this study was supported by TUBITAK through the STAR and BICABA scholarship programme for university students.

References

- Annetta, L. A. (2010). The "I's" Have It: A Framework for Serious Educational Game Design. *Review of General Psychology*, 14(2), 105-112.
- Barclay, P. A., & Bowers, C. (2020). Associations of subjective immersion, immersion subfactors, and learning outcomes in the revised game engagement model. In I. Management Association (Ed.), *Learning and performance assessment: Concepts, methodologies, tools, and applications* (pp. 957–968). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-0420-8.ch044>
- Belman, J., & Flanagan, M. (2010). Designing Games to Foster Empathy. *Cognitive Technology*, 14(2), 5-15.
- Chen, C. H., Law, V., & Huang, K. (2019). The roles of engagement and competition on learner's performance and motivation in game-based science learning. *Educational Technology Research and Development*.
- Gee, J. P. (2008). Learning and Games. *The Ecology of Games: Connecting Youth, Games, and Learning*, 21–40.
- Knol, E., & De Vries, P. W. (2011). EnerCities, a serious game to stimulate sustainability and energy conservation: Preliminary results. *eLearning Papers*, 25, 1–10. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1866206.
- Mittal, A., Scholten, L., & Kapelan, Z. (2022). A review of serious games for urban water management decisions: Current gaps and future research directions. **Water Research*, 215*, 118217. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118217>
- Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of Game-Based Learning. *Educational Psychologist*, 50(4), 258–283. <https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1122533>
- UNESCO (n.d.). Education for Sustainable Development. <https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development>.